

BO'LAJAK CHET TIL O'QITUVCHILARDA AMALIY-FONETIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

O.N.Maxsudova

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Chet tillar fakulteti, “Ingliz tili amaliy kursi” kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak chet tili o'qituvchilarda amaliy-fonetik ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik muammosi ko'rib chiqiladi, shuningdek, so'zlarning talaffuzini o'zlashtirish uchun fonetik minimum yetarli bo'lishi, shuningdek, so'z birikmalari asosida tuzilgan iboralarning intonatsiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: so'zlar talaffuzi, tovushlarini artikulyatsiya, fonetik mahorat, nutq faoliyati, tinglab tushunish.

Jahonda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, ta'lim oluvchilarga qulay sharoitlar yaratish, zamonaviy ta'lim muhitini joriy etish va yetuk malakali kadrlar tayyorlash dolzarb masalardan ekanligi muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu munosabat bilan chet tilidagi fonetik kompetensiyani rivojlantirish muammosi kompetensiya yondashuvi kontekstida ko'rib chiqishni talab qiladi, bu uning rivojlanishi boshqa lingvistik kompetensiyalar - kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari bilan muvofiqlashtirishga imkon beradi. “YUNESKO tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha xalqaro ta'lim konsepsiyasida “Adolatli sifatli ta'limni ta'minlash va uning barcha tegishli maqsadlari uchun umrbod ta'lim imkoniyatlarini rag'batlantirish”[1] dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Bo'lajak chet til o'qituvchilarning fonetik ko'nikmalari nutq faoliyatining barcha turlarida ko'nikma va malakalarni rivojlantirish va takomillashtirish uchun yangicha yondashuvlar talab etishi bilan bog'liqligi asoslanmoqda.

An'anaga ko'ra, talaffuz nutq tovushlarini artikulyatsiya qilish xususiyatlari, shuningdek, ushbu til turiga xos bo'lgan orfoepik normalar to'plami sifatida tushuniladi. Talaffuzning psixologik talqini biroz kengroq, chunki o'rganilayotgan tilning fonemalari va intonatsiyalarini to'g'ri ishlab chiqarishga e'tibor qaratiladi, bundan tashqari, talaffuzga og'zaki nutq va uning turli shakllarida monologik, dialogic, badiiy, ilmiy, notiqlik va kundalik kabi tushunchalarni ham o'z ichiga oladi.

Zamonaviy pedagogik, psixologik va uslubiy adabiyotlarda siz fonetik mahoratning juda ko'p ta'riflarini topishingiz mumkin. Keling, "mahorat" va "fonetik mahorat" tushunchalarining mavjud talqinlarini tahlil qilishga harakat qilaylik.

Nutq faoliyatining barcha turlarini o'zlashtirish vaqti va muvaffaqiyati va umuman muloqotning muvaffaqiyati talabalar o'rtasida eshitish-talaffuz ko'nikmalarining rivojlanish darajasiga bog'liq. Shuning uchun fonetik ko'nikmalarni rivojlantirish vazifalari amaliy-fonetik ko'nikmalar fanida hal qilinadi va rivojlanish va takomillashtirish butun o'quv davri davomida tuzatuvchi va hamrohlik qiluvchi kurslar doirasida amalga oshirilishi kerak.

M.Celce-Murcia, fikricha, fonetikani o'qitish jarayonida o'qituvchilar, ushbu omillarning ba'zilari, masalan, bizning o'quvchilarimizning yoshi, ularning miqdori va oldingi til bilish ko'rsatmalari turini nazorat qilishlari orqali talaffuzni o'rgatish samarali kichadi[2].

Dalton, C. va Seidlhofer, B[3] takidlashicha, talaffuz o'qituvchilarga o'zlarida mavjud bo'lgan materiallarni tushunish va baholashga yordam beradi va shuning uchun talaffuzni o'rgatish jarayoniga ko'proq ishonch bilan yondashadi.

Lyubimova, "eshitish fonetik qobiliyatlari-bu ma'lum bir tilning fonologik komponentining turli darajadagi birliklarini uning tizimi va me'yoriga muvofiq idrok etish va amalga oshirishni ta'minlaydigan avtomatlashtirilgan eshitish va nutq-motor operatsiyalari " deb ta'kidlaydi[4; 33-b.].

G. V. Rogova fonetik ko'nikmalarni "avtomatlashtirilgan talaffuz qobiliyatlari, ya'ni xorijiy tovushlarni talaffuz qilish qobiliyatlari va bu tovushlarni tovushli nutq, urg'u, chet tilining sintaktik konstruksiyalarining to'g'ri intonatsiyasi oqimida taqsimlash" deb hisoblaydi [5; 32-b.].

Nutqni idrok etish va tushunishsiz nutq aloqasi mumkin emas, uning asosi, o‘z navbatida, eshitish qobiliyatini shakllantiradi. Tinglab-tushunish qobiliyatini o‘zlashtirishning psixolingvistik mexanizmlarini ko‘rib chiqish ma’lum mexanizmlarni qaysi bosqichlarda rivojlantirish kerakligini va qaysi fonetik o‘yinlar ushbu mexanizmlarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan qiyinchiliklarni engishga yordam berishini tushunishga imkon beradi.

J.Jalolov aslida —gapirishni tinglab tushinish degan maqulroq degan fikrni ilgari surgan[6, 220 b]. Chunki avvalari tinglab tushinishga gapirishning uzviy qismi deb qarab kelingan va unga ilgari alohida mashqlar berilmas edi. Xullas —tinglab tushinish faoliyati o‘zgalar nutqini jonli tarzda yoki mexanik yozuvdakisini anglash va mazmunini faxmlashni ifodalaydi.

Nutqni ishlab chiqarishning umumiy qabul qilingan modeli hali ham mavjud emas, bu uni ta’minlaydigan jarayonlarning murakkabligi bilan bog‘liq. Keyinchalik, nutqni ishlab chiqarish modellarini ishlab chiqish uchun ko‘plab farazlarning asosi bo‘lgan nazariy pozitsiyalarni ko‘rib chiqamiz.

Fonetika tilshunoslikning nutq tovushlarining akustik va fiziologik (artikulyatsion) xususiyatlarini o‘rganadigan bo‘limi sifatida tushuniladi. Bundan tashqari, fonetika nutq tovushlarini tashkil qilish, uzatish va idrok etish usullarini ham o‘rganadi. Funktsional ravishda fonetikada uchta filial mavjud: artikulyatsion fonetika (nutq organlarining ishini o‘rganadi), akustik fonetika (tovushlarning jismoniy xususiyatlarini o‘rganadi) va idrok /eshitish fonetikasi (nutq tovushlarini idrok etish usullarini o‘rganadi) [7]. Fonetik kompetensiya deganda shaxsning bilim, ko‘nikma, malaka va munosabatlarga asoslangan holda o‘rganilayotgan tilning talaffuz me’yorlariga muvofiq chet tilidagi kommunikativ kompetensiyani amalga oshirish qobiliyati tushuniladi.

Fonetik kompetensiyaga ega bo‘lish chet tilini o‘rganadigan yoki gapiradigan shaxsning shaxsini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi[8]. Fonetika alohida fan sifatida maktabda o‘rganilmaydi va maktab "ingliz tili" fani doirasida lingvistik fanlarning qat’iy farqlanishi mavjud emas.

Biroq, fonetika elementlari va ko‘proq yoki kamroq ishlaydigan fonetik kompetensiyani shakllantirishga urinishlar hali ham tovushlarni o‘rganish, to‘g‘ri artikulyatsiyani shakllantirish va saqlashga urinishlar, so‘zlarni o‘qish va yodlash uchun transkripsiyadan foydalanish shaklida mavjud.

Shunday qilib, amaliy-fonetik ko‘nikmalarni lingvistik kompetensiyaning kichik tarkibiy qismi sifatida, shu jumladan zamonaviy sun‘iy intellektning tovush tizimi, tegishli idrok va artikulyatsiya qobiliyatlari, ularni til holatiga muvofiq yetarli darajada boshqarish qobiliyati, shuningdek professional madaniyatlararo muloqotning yuqori sifatini ta‘minlaydigan ichki instrumental integratsiya motivlari, e‘tiqodlari va qadriyatlari to‘plami hamda fonologik kompetensiyaga amal qilamiz.

Adabiyotlar:

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 May, 2015, Incheon, Republic of Korea). 6 p.
2. Celce-Murcia, M. Teaching Pronunciation as communication. In Current Perspectives on Pronunciation. Ed. J. Morley. Pp.1–12. TESOL, Washington, DC.
3. Dalton, C. and Seidlhofer, B. Pronunciation. Oxford University Press, Oxford, 1994.191 p.
4. Любимова Н. А. Лингвистические основы обучения артикуляции русских звуков. Постановка и коррекция. М.: Русский язык. Курсы, 2011. 240 с.
5. Рогова Г. В., Рабинович Ф. М. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Пос. для учителя. М.: Просвещение, 1991. 287 с.
6. Jalolov J.J. Bo‘lajak mutaxassisning kasbiy kompetensiyasining shakllantirish ustuvor ta‘limiy muammo sifatida // Bo‘lajak chet tili o‘qituvchisining kasbiy yo‘naltirish texnologiyasi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T., 2009. – B.3.
7. Crystal, D. Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. Crystal.– Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 504 p.
8. Хомутова, А. А. Рефлексивный компонент фонологической компетенции / А.А. Хомутова // Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. Серия: Лингвистика. – Челябинск. –2015.–№ 12. – С. 54–60.